

Yaşlılık Çalışmalarının Aktif Yaşlanma Kavramı Kapsamında Tetsuyo Ishii'nin Gündelik Yaşam Örneği

Gökçe Karabacak

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Anabilim Dalı

E-posta: gokcepirinc@yandex.com

Geliş Tarihi: 23/10/2025; Kabul Tarihi: 20/12/2025

Doi: 10.5281/zenodo.18454501

Künye: Karabacak, G. (2025). Yaşlılık Çalışmalarında Aktif Yaşlanma Kavramı Kapsamında Tetsuyo Ishii'nin Gündelik Yaşam Örneği.

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi. 9 (2), 4-22.

 <https://orcid.org/0009-0007-3379-4408>

Özet

Bu çalışmada, 102 歳 一人暮らし。哲代おばあちゃんの 心も体もさびない生き方 (102 Yaşında ve Yalnız Yaşıyor, Tetsuyo Ishii'nin Zihninizi ve Bedeninizi Sağlıklı Tutan Yaşam Biçimi) isimli kitap, yaşlılık çalışmalarına katkısı bağlamında değerlendirilmektedir. Eser, tekil yaşam öyküsünü anlatan bir vaka çalışması niteliğindedir. Konu olarak Hiroşima-Onomichi'de bir dağ kasabasında yaşayan yüz iki yaşındaki Tetsuyo Ishii'nin günlük hayatını içermektedir. Çalışma kapsamında yapılacak değerlendirme, söz konusu eser bağlamında yaşlılığa dair mit-gerçek ayrımını yapma gerekliliğinin ve yaşlıların öz yeterlilik ve öz saygısına desteğin önemine odaklanmaktadır. Aktif yaşlanmayı destekleyen eylem planları, devlet tarafından teşvik ve istikrarlı yaşlı politikası sosyal destek mekanizması kurma bakımından hayati önemdedir. Bu çalışma çerçevesinde yaşlılar hem deneyimleriyle önemli kaynaklar olarak hem de sosyo-demografik ve sosyo-psikolojik koşulları hakkında sundukları verilerle sosyal politikaları şekillendirecek etkin kişiler olarak değerlendirilmektedir. Politikaların etkin, kapsayıcı, sürdürülebilir ve istikrarlı olmasını sağlayacak olan esas unsur, yaşlanmanın çok faktörlü ve interdisipliner değerlendirilmesini gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Yaşlılık • Yaşlı • Aktif Yaşlanma • Yaşam Seyri Perspektifi

Tetsuyo Ishii's Daily Life As an Example Regarding The Active Aging Concept in Aging Studies

Abstract

In this study, the book, titled 102 歳、一人暮らし。哲代おばあちゃんの 心も体もさびない生き方 (102 Years Old and Living Alone, Tetsuyo Ishii's Lifestyle for Keeping Your Mind and Body Healthy), is evaluated pertaining contribution to aging studies. It is a case work which narrates the individual life story. As a pathway, this study involves the daily life of Tetsuyo Ishii, who is 102 years old and lives in a mountain town in Hiroshima-Onomichi. The evaluation within the scope of this study focuses on the need of differentiation between the myth-reality about aging and the need to promote self-sufficiency and self-esteem among the old in the context of the book. The importance of action plans that promote the active aging, government promotion, and consistent aging policies are vital to contribute to the social support mechanism. The old are considered as valuable resources with their experiences and as active agents influencing social policy through their socio-demographic and socio-psychological circumstances. Thus, multifactoral and interdisciplinary approaches are essential for effective, inclusive, sustainable, and consistent policies.

Keywords:

Old Age • Aged • Active Aging • Life Course Perspective

Giriş

Eşimle bu yıl Japonya'ya yaptığımız kültürel gezi sırasında, çocukluğun yaşlılığı belirlediğine ilişkin bilgi, karşılaştığımız somut örnekler üzerinden doğrulandı. Japonya'nın sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı çocuklara haftanın her günü okul forması giydireyor, onları kamusal alanda tutuyor; yaşlıları, dinlenmeksizin aynı kamusal alanda çalıştırıyordu. Yanlarında sandalye olması, oturmaları veya yaslanmaları Japon kültürel dünyasında negatif kodlanmış bir durumdu. Kişiler, vücudu acı içinde olsa dahi bunu belli etmemeyi yazılı olmayan bir kanun olarak benimsemişlerdi. Dolayısıyla çalışma, kişinin onuruyla eşdeğer görülüyor ve "her şeyin yolunda olduğu izlenimi sunma" hali, çocukluktan yaşlılığa değin kutsallık atfedilerek sürdürülüyordu. Nitekim çocuklukta başlayan bu yoğun temponun geride bıraktığı sonuç hem aktif yaşlanma hem de yürüme bozukluğu yaşayan -bilhassa yaşlı- insanlardı. Çalışmaya ve aktif olmaya ilişkin çocukluktan yaşlılığa kesintisiz bir bağlılık vardı.

Demek ki yaşlanmaya bakış, ekonomi-politikten ve kültürden doğrudan etkileniyordu. Bizim için Japonların yaşam seyrine tanıklık etmek, Türkiye ile karşılaştırdığımızda keskin farklılıkları görmek ufuk açıcıydı. Dolayısıyla Osaka'da bir kitapçıda rastladığım yüz iki yaşındaki Tetsuyo Ishii'nin gündelik yaşamını konu edinen bu kitap^[1] ilgimi çekmişti. Yoko Kinomoto ve Naomi Suzunaka'nın hazırladığı, *Chugoku Shimbun* isimli dergi

tarafından yayımlanan kitabı inceledikten sonra kendime, bu kitabın -özelde- Japonya'da yaşlanmanın nasıl olduğunu, -genelde- yaşlanmaya bakışın kültürel bir temsilini açıklayıp açıklayamayacağını sordum. En çarpıcısı, Japonya'daki "yapay gülümseme"ye karşılık Tetsuyo Ishii'nin içtenlikle gülüyor oluşuydu. Bazı cevaplar bulacağımı düşünerek kitabı satın aldım. Kitap birinci baskısını 10 Ocak 2023 yılında, beşinci baskısını ise 20 Şubat 2023 yılında yapmıştı. Japonca dışında başka dilde baskısının bulunmuyor oluşu sebebiyle ülkemizdeki yaşlılık çalışmalarına katkı sağlama potansiyeli, beni bu kitabı okuyup değerlendirme yapmaya yönelten ana motivasyondur. Kitabın çevirisiyle birlikte hakkında teorik değerlendirme yapma konusunda beni yönlendiren ve bu konuda destekleyen yaşlılık çalışmaları alanına önemli katkılar sağlamış değerli hocam Prof. Dr. Özgür Arun, Tetsuyo Ishii ile hem akademik bir bağlantı kurmama hem de kuşaklararası bir ilişki geliştirmeme vesile oldu. Yaşlılık algısını ve yaşam seyrini değerlendirme, bu çalışmanın akademik motivasyonudur. Bu ilginin kaynağıysa Japonya'daki gözlemlerimizin bir sembolü olarak düşündüğümüz Tetsuyo Ishii'dir^[2]. Bu çalışmada onun özelinde yaşlanma olgusunu ve kültürel yapısını değerlendireceğim.

Çocuğa, Aileye ve Yaşlıya Bakış

Sosyal anlam kategorilerinden 'yaş' kavramı sosyal değişimle birlikte dönüşmekte ve dönüştürmekte; rol, benlik

[1] Görsel 1.'de kitabın adı verilmektedir.

[2] Tetsuyo Ishii hakkında kısa iki video için: <https://www.youtube.com/watch?v=5mnsIWwPtDI>, Erişim Tarihi: 18.12.2025; https://www.youtube.com/watch?v=phb6Bu_p9vQ, Erişim Tarihi: 19.12.2025.

Görsel 1. 102 歳、一人暮らし。哲代おばあちゃんの心も体もさびない生き方 (102 Yaşında ve Yalnız Yaşıyor, Tetsuyo Ishii'nin Zihninizi ve Bedeninizi Sağlıklı Tutan Yaşam Biçimi)^[3]

[3] <https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000260.000043732.html>, Erişim Tarihi: 19.12.2025

ve kimlik oluşumuna etki etmekte, hem varlığın kendisine hem evrensel anlayışa katkıda bulunmaktadır (Pamuk, 2018: 77). Bir etiketleme kategorisi olma riski bakımından, yaş kavramı katı ve değişmez bir bakışla ele alınamayacak ölçüde devingen bir yapıya sahiptir. White-Riley'nin belirttiği üzere (1987: 4) yaşlanma ve yaşlılık kavramları toplumun ilerlemesiyle yaşanan sosyal değişimle beraber dönüşmektedir. Yaşla gelen roller ve yaş katmanları değişmekte, bu katmanlarla birlikte kişiler de farklı tanımlanmaktadır. Kuşaklararası ayırım belirginleşmekte, genç katılımcılar eski katılımcıların dünyasını değiştirmekte, bu süreç yaşam döngüsü yaklaşımıyla anlaşılabilir. Kağıtçıbaşı'nın (2012: 154) *Çocuğun Değeri Araştırması*

sonucunda sosyal yapıda gözlenen sosyo-demografik, sosyo-ekonomik değişim ve dönüşümlerin ailenin yapısını ve işleyişini sistematik olarak değiştirip dönüştürdüğü bulgusu, buna bir örnektir. Sosyal değişimle birlikte çocuğun algılanma biçimleri de değişmektedir: Sosyal yapı değişimi, 'yaşlılık güvencesi ve ekonomik bir değer olan' çocuğu 'psikolojik değeri olan' çocuğa dönüştürmektedir (Kağıtçıbaşı, 1982a ve b; Kağıtçıbaşı, 2012).

Öte yandan Japonya, Türkiye, Güney Kore gibi ülkelerde sosyal değişime karşın sürdürülen bazı kültürel gelenekler bulunmaktadır. Kağıtçıbaşı (2012: 160) bu durumu, Kore'de yapılan toplumsal bir araştırma üzerinden göstermektedir. Bu araştırmada, hayattaki en önemli amaç olarak 'uyumlu aile' kavramı bulgulanmaktadır. Kağıtçıbaşı (2012) ortaya çıkan bu amacı göz önüne almakta, tarihsel ve güncel bulgulara dayanarak kültürel yapı ve sosyalleşme biçimlerinin bir ölçüye kadar aynı şekilde devam ettiğini belirtmektedir. Zollinger-Giele (1979: 282) 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde yapılan betimsel çalışmalarda aile bakımı ile yaşlılar arasında olumlu bir korelasyon gözlendiğini, bu nedenle ailenin 'kurumsallaşmış iyilikseverlik' (Diggs, 1976; Giele, 1979) olarak tanımlanmaya çok uygun bir yapı olduğunu belirtmektedirler. Yaşlıların aile üyeleri ile kurdukları etkileşimin, -ailesi olmayanların dezavantajlı olarak konumlanmasına yol açacak kadar yaşlıların ihtiyaçlarına yönelik yapıcı etkide bulunduğunu ifade etmektedir. Hem bu bakımdan hem de Murakami'nin (2016: 518) yaşlılığa ilişkin algının değişimiyle ilgili

hatları ve tüm faktörlerin birbirleriyle olan etkileşimsel ilişkisi, sosyo-ekonomik, çevresel ve genetik faktörlerin oluşturduğu döngüden bağımsız değildir. Figür 1, bu döngüyü daha açıklayıcı kılacaktır.

Neoliberal Yapı ve “Risk” Olarak Değerlendirilen Uzun Ömürlülük Karşısında Aktif Yaşlılık

Yirmi altı yaşında evlenen, elli altı yaşına dek ilköğretmenliği yapan, bu süreçte ailesinin (eşi Yoshihide'nin)^[4] piri tarlalarına yardım eden Tetsuyo Ishii, eşini yaklaşık yirmi yıl önce kaybetmiştir. Çocuk sahibi olamadıkları için yalnız yaşamakta, günlerini tarlasına bakarak ve komşularıyla sohbet ederek geçirmektedir. Komşuları onu saygı unvanı olan ve öğretmen anlamına gelen sensei olarak çağırılmaktadır.

Uzun erimli hayat tecrübesine sahip yaşlıların tanıklığı ve deneyimi, değerli bir bilgi kaynağıdır. Kanıksanmış bakış açılarını sorgulatma yerleşik düşünce ve davranışları etkin ve kalıcı biçimlerde etkileme, değiştirme ve dönüştürme potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla bu kitap, süper yaşlı ülke Japonya'da yaşayan Tetsuyo Ishii perspektifinden, yaşlılığı algılamada olumlu bir bakış açısı sağlamaktadır.

Sakin günlerinin ancak yüz yaşından sonra başladığını belirtmesi, -eserdeki anlatılar dikkate alındığında- neoliberal ekonomik yapının biçimlendirdiği sosyo-ekonomik ve kültürel yaşamın bir sonucu olduğu söylenebilmektedir. Kalbinin enerji dolu olduğunu belirten Tetsuyo Ishii'nin

yaşamındaki güçlü ve etkin duruşunu sağlayan “paslanmayan bir çapa olmak istiyorum” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 20) yaklaşımı aynı zamanda, neoliberal yapının ve onun yıkıcı ekonomi politikalarına içkin olan “yaşlılığın işlevsizliği” kabulünün karşısında durmaktadır. Bu yaklaşım, neoliberal yapı tarafından biçimlendiriliyor olsa da ona yapıcı bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. Bu alternatif, yaşlıların kendine yeterliliğini ve özsaygısını gözetken hak temelli bir yaşam sunmaktadır. Paslanmayan çapa olma yaklaşımı, Japon kolektif kültürel yapısına uygun ‘bütünün işler parçası’ kavrayışına eş görünüm sunmaktadır: “beynimi kullanmazsam paslanıyorum. Bu yüzden yanımda her zaman sözlük bulunduruyorum.” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 118).

Otuz yılı aşkın süre boyunca her gece tuttuğu günlük, bilişsel etkinliğini canlı tutma ve üretken olma motivasyonunun, yaşlılık dönemindeki etkinliğinin ve işlevselliğinin belirteçleridir. Suzunaka'nın (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 157) “uzun ömürlülüğün artık bir risk olarak görüldüğü bir toplumda yaşıyoruz” sözleri, yaş ayrımcılığına götüren, hak temelli uygulamaların yadsındığı bir sürecin çıktısıdır. Modernleşme sürecinin beraberinde taşıdığı “soyut rasyonellik idealleri” (Duva-Kaya, 2022: 266), yaş almayı, kontrol edilmesi gereken bir süreç ve ileri yaşta olmayı tehlike olarak toplumsal belleğe kodlamaktadır. Öte yandan insan hakları kapsamında ele alınan

[4] Hızlı ekonomik büyüme öncesi Japonya kültürel yapısında, çiftçi bir aileye gelin olarak giden kadın, işgücünün önemli bir üyesi olarak görülüyor ve ailenin reisi olarak görülen kayınpederin izni olmaksızın evine dönemiyordu (Nobe, 2024: 162).

yaşlanma süreci ve yaşlılar, salt hukuksal açıdan ele alınamayacak kadar geniş, çok boyutlu bir sosyo-ekonomik, politik ve kültürel bir meseledir (Alkan-Olsson, 2019: 46). Bu açıdan değerlendirildiğinde öz yeterliliği olan bir yaşlanma süreci, çok boyutlu bir değerlendirmeye, risk değil kazanım olacaktır. Tetsuyo Ishii, salt dışsal etkenlerle belirlenen edilgen bir yaşamın nesnesi olmaktansa kendi yaşamını içsel dinamiklerle şekillendiren etkin bir özneye ait yaşam kurmaktadır: “şikâyet ederek enerji harcamak hem zihnimi hem bedenimi zayıflatıyor. Depresif hissettiğimde harekete geçmek için çabalıyorum” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 30), “kendi zihnini beslemelisin. Yaşın kaç olursa olsun, çabalamayı sürdürmelisin” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 70).

Tetsuyo Ishii için ‘kendine yeterli olma’, yaşamını sürdürmede önemli bir gereklilik, bir kişilik özelliğidir. Yaşlılığını dışarıdan verili bir değer olarak kabul etmemekte, yaşlılığa ilişkin mitlerle yaşlılığını tanımlamamaktadır. Yaşlanma seyrini, anlamını kendi verdiği bir ‘kendilik’ ile algılamaktadır: “yaşlandıkça pasifleşme eğiliminde oluyorsun. Her şeyin senin için hazırlanıp halledileceğini varsayıyorsun. Sormak istiyorum, bu tam olarak kimin hayatı?” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 156) yaklaşımıyla, yaşamda etkin ve dirençli bir görev üstlenmektedir. “uyanıp futonu^[5] kaldırabildiğim için çok mutluyum” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 9) ve “kırmızı bir Suzuki marka son model araba^[6]. Seksen dokuz yaşında satın alıp kullanmaya

başladım” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 7) sözleri bunun kanıtıdır.

Bir ‘yaşlılık kimliği’ çalışmasında, kişilerin kendilik algılarında yaşlılık kimliğinin yer almadığı, yaşlılığın, toplumsalın yansıtmasıyla dışarıdan verili bir kimlik olduğu bulgusuyla (Kaufman, 1986; Pamuk ve Salur, 2022: 193-194), Tetsuyo Ishii’nin yaşlılığına yaklaşımı eşleşmektedir. Tetsuyo Ishii, yaşamını olumlu kendilik algısı ve bağımlı olmama üzerine kurduğu için yaşamı, etkin kalma ve etkileşim halinde olma prensiplerine uygun sürdürmektedir. Yaşlanmaktan korkmaktan ziyade yaşlılığına değer katma felsefesiyle yaşamaktadır. Nitekim yaşam seyri perspektifi, kişilerin fırsatlar ve sınırlılıklar içinde kendi yaşam yollarını inşa etmedeki aktif rollerine (Elder, Johnson, and Crosnoe 2003; Temkina, vd., 2025: 481) vurgu yapmaktadır.

Yaşlıların ihtiyaç duyduğu devlet destek ve teşvikinin sağlanması, öz yeterliliğe ve özsaygıya katkı sağlamaktadır. Bu bakımdan yaşlanma sürecini etkin yapılandırmada elzemdir. Hem bilgelik anlamında hem de kendi sosyo-demografik ve sosyo-psikolojik koşulları hakkında veriler sunan yaşlıların kaynaklığındaki sosyal politikalar da ancak bu bilgilerin ışığında etkin, kapsayıcı, sürdürülebilir ve istikrarlı hale gelecektir.

Bir Zamanların Çocukları Yaşlılar

Yaşam seyri perspektifinde önemli olan “yaşam boyu gelişim” kavramı, bir zamanların çocukları olan yaşlıları, “insan eylemliliği” kapsamında etkin olarak konumlandırmaktadır. “Yaşam boyu gelişim yaklaşımı, yaşlanmayı yalnızca tek ve

[5] Geleneksel Japon yatak takımı.

[6] Tattatta ismini verdiği arabası.

bütünsel bir kazanç veya kayıp kurgusu aracılığıyla ele almaz; gelişimin, ardı ardına gelen bir dizi kazanç (büyüme) ve kayıptan (düşüş) oluştuğu ve bunlardan yalnızca birine odaklanılması halinde yaşlanmanın doğru anlaşılacağı savunulur” (Wise, 2018: 51). White-Riley, yaşam seyri içerisindeki değişimleri açıklamanın yolunun -kişinin ötesindeki- toplumsal değişime bağlı rol değişimlerinden de geçtiğini belirtmektedir. Ayrıca çeşitli sosyal ve psikolojik çalışmanın yaşlılığın evrensel bir biyolojik gerileme, işlev kaybı olduğu yaygın inancını çürütecek bulgulara ulaştığını vurgulamaktadır^[7](Kohli, vd., 1986: 151).

Bir diğer kavram olan “insan eylemliliği/agency” kapsamında, Tetsuyo Ishii’nin şu sözleri anlam kazanmaktadır: “her insan farklı, ben de farklıyım. Farklı olmamız doğal” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 136). Zira bu kavram temelinde belirtilen, sosyal değişimin ve öznel farklılıkların önemli olduğudur. Kişisel farklılıklar, değişen sosyal ortamlarla etkileşime girdiğinde davranışsal sonuçlar üretmektedir (Elder & O’Randforthcoming; Elder Jr, 1994: 6).

Belirli kalıp yargılarla genel kanı haline gelmiş ve yaşlıları tek bir birleşik kümede homojenleştirmiş yaşlılık tanımlamalarının indirgeyici ve yaşlıyı pasifleştirici yapısı, Tetsuyo Ishii’nin çocukluğuna dair kurduğu şu sözlerle kırılmaktadır: “çocukken yüz yaşını peri masallarındaki yaşlı nine gibi hayal ederdim. Meğer ben de o yaşa

gelmişim. Şimdi o yaşı geçmiş olduğuma kendim bile şaşırıyorum” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 2). “...gençliğimden beri asla paslanmayacak bir çapa olmak istemişimdir... Vücudunuz, zihniniz ve duygularınız onları kullanmaya devam ederseniz paslanmaz. Birçok insan yaşlandıkça günlerin uzadığını söyler ama benim için günler uçup gider” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 24), “yemeğe saygı göstermek istiyorum, bu yüzden tek başıma yemek yerken bile her zaman ‘itadakimasu^[8]’ ve ‘gochisousama^[9]’ derim. Saat üç civarında sıcak çay yapıp atıştırırım ve o sırada kendi kendime ‘atıştırmalık vakti’ derim. Bu beni çok mutlu ediyor” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 11) ifadeleriyle ‘yaşlanma ile hastalık/işlevsizlik/toplumsaldan kopuş’ arasında kurulan post-hoc bağlantının yerine yaşamın kesintisizliğini hatırlatmakta, yaşlılık sürecinin gençlikteki düşünme biçimi ve fiziksel alışkanlıklardan etkilendiğini göstermektedir.

“Vaftiz annem harika bir dinleyicidir. Kaç yaşında olursa olsun, her zaman meraklıdır, sürekli sorular sorar. Hastaneye yatmadan önce ona arka bahçemizde bulduğum mor bir imparator kelebeği larvasını göstermişim ve beni soru yağmuruna tutmuştu. Herkesle canlı bir sohbet başlatabilecek türden bir insan. Kendi endişeleri olduğundan eminim... Hayatı kolaylaştırmak için her zaman kendini iyi

[7] Sosyal çevre tarafından yeni öğrenme ve uygulama stratejileri için fırsatlar ve teşvikler sağladığında yaşlıların zekâ testlerinde performans artışı olduğu gözlenmiştir (Baltes and Willis, 1982; White-Riley, 1986: 151). Tutarlı geri bildirim, eğitime dayalı ve teşvik edici olan sosyal durumlarda, yaşlanmaya atfedilen merkezi sinir sistemindeki kayba bağlı yavaşlamış tepki süresinin belirgin bir oranda iyileştirildiğini gösteren çalışmaların da mevcut olduğunu belirtmektedir (Perone & Baron, 1982; White-Riley, 1986: 151).

[8] Afiyet olsun.

[9] Çok keyif aldım.

bir ruh halinde tutuyor. Onu örnek almak istiyorum. O bir rol model” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 73).

Nao-chan'ın yukarıdaki bu sözleri, Tetsuyo Ishii'nin kendini kesintisiz ve çok faktörlü bir yaşlanma sürecinin etkin kişisi olarak konumlandığını göstermektedir. Yaşlılığını, olumlu öznel bakış açısıyla şekillendirmektedir.

Etkileşimsel Yaşlanma ve Sosyal Değişim İlişkisi

Yaşlanma ve sosyal değişim arasında süregelen etkileşime, yaşam döngüsü yaklaşımıyla dikkat çeken White-Riley (1987), birinin diğerini belirleyip dönüştürdüğünü belirtmekte, sosyal değişimin yaşlanma sürecini değiştirmesi sebebiyle biri olmadan diğerinin anlaşılamayacağını vurgulamaktadır.

Yaşlanma süreci kapsamında sosyal değişime uyum sağlama çabası ve yaşadığı zorluk, kredi kartı kullanımı konusundaki şu ifadelerine yansımaktadır: “...normalde, kasada işimi halleder, herkese ‘teşekkür ederim, hoşça kalın’ der ayrılırdım. Para çok kolay çıktı. Pratikti ama kimse yoktu. Sonra eve gittim. İnsanlarla konuşmayı seven biri olarak, sadece bir eziyetti. İnsanlarla konuşmak benim için bir enerji kaynağı” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 22).

Sosyal değişim gereği mevcut iktisadi yapının zamandan tasarruf sağlayan teknolojik ürünlere yönelik yaratmış olduğu ihtiyaçlar, yaşlıların yaşlanma sürecini de etkileşimsel olarak değiştirip dönüştürmekte, yaşlılar bu durumu ‘yeni dünyaya uyum güçlüğü’, ‘alışıldık dünyadan uzaklaşma’ biçiminde

deneyimleyebilmektedir. Sosyal değişimin, yaşlanma sürecini değiştirme döngüsü şu şekilde gerçekleşmektedir:

Bir kohorttaki milyonlarca birey, yaşa özgü yeni davranış kalıpları ve devamlılıkları geliştirmeye başlar. Bu davranış kalıpları ve devamlılıkları, yaşa uygun normlar ve kurallar olarak tanımlanır. Sosyal değişim olarak sonuçlanacak şekilde ‘otoriteler’ tarafından pekiştirilir ve sosyal toplum yapısında kurumsallaşır. Eş zamanlı olarak ve ileriye etki edecek şekilde yaş normları ve sosyal yapılardaki bu değişiklikler, yaşla ilgili davranışları yeniden yönlendirir ve yaşlanmada değişime yol açar. Bu diyalektik süreçle her kohortun üyesi, sosyal değişime tepki gösterir. Yaşa göre katmanlaşmış toplumda ilerler ve daha fazla değişim için kolektif bir güç uygular. Yani sosyal roller ve sosyal değerlerdeki değişiklikler için baskı yaparlar. Yaş katmanları boyunca diğer insanları etkilerler. Böylece yaşlanmada ve sosyal yapıda bitimsiz değişimlere katkıda bulunurlar (White-Riley, 1978; White-Riley, 1987: 4-5).

Yaşlanma Sürecinde Kuşaklararasılık

Yaşam seyri perspektifi, yaşlanma sürecini doğumdan itibaren başlayan bir süreç, yaşlıları da yaşamın doğal bir evresindeki etkin kişiler olarak algılama bilgisi sağlamaktadır. Yaş ayrımcılığını dışlamakta ve yaşlılığın doğal ve kesintisiz bir biyo-psiko-sosyal süreç olduğunu göstererek yaşlılık ve yaşlanma kavramlarına ilişkin derinlikli bakış sağlamaktadır. Bu bakışın sağladığı uygun zemin aracılığıyla yaşlılar, kuşaklararasılığı etkileşimsel düzeyde sağlayacak ve sonraki kuşaklara kaynaklık edecek verileri hem birbirinden farklı tekil

bireyler hem de toplumsal bir grup olarak paylaşabileceklerdir. Bu paylaşım önemlidir zira toplumları oluşturan her bir üye, doğduğu andan itibaren kesintisiz bir yaşlanma sürecine girmektedir.

Mannheim'a göre (2009: 168) insanlar arası sosyal etkileşim, kuşağın, salt biyolojik bir süreç olarak doğum, yaşlanma ve ölüme indirgenemediğini göstermekte ve bu etkileşim, onun toplumsal bir konum olmasını sağlamaktadır. Tetsuyo Ishii için insana gücünü veren, her kuşağın etkileşim içerisinde olması, bir kuşağın başka bir kuşağın yaşamından öğretici bilgiler alması ve kuşaklararası sağlıklı bir iletişim kurulmasıdır: "kayınvalidem neşeliydi, çalışkandı, her zaman anlayışlıydı. Siz de rol model olmalısınız" (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 57).

"Kayınvalidem uzun zaman önce bana 'Taş ve metal nesnelere dışında her şeyi tarlaya koy' demişti. O zamandan beri bu geleneği sürdürüyorum. Toprağa geri kazandırılacak her şeyi nemiendiriyorum. Bahçede gübre torbaları bulunduruyor, koparılan yabancı otları ve dökülen yaprakları topluyorum. Yılda yaklaşık altmış torbam oluyor. Pirinç hasadından sonra bunları pirinç tarlalarına sürüyorum. Bu, atık miktarını önemli ölçüde azaltıyor" (Kinomoto & Suzunaka, 2023:12).

Sosyal değişim hızı arttıkça kuşaklararası iletişim zayıflamaktadır. Ancak hızı oranında kuşaklararası iletişimin sağlayacağı katkıya duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Tetsuyo Ishii'nin şu sözlerinde kuşaklararası etkileşimin yapıcı yönü ve toplumsal etkisi görünür olmaktadır:

"Yerel bir ilkokulda öğretmen oldum. Yıl 1940'tı, Pasifik Savaşı'nın başlamasından önceki yıl. Tamamen işime dalmıştım. O günleri çok iyi hatırlıyorum. Öğle tatilinde, okul binasının yanındaki güneşli bir bankı çekip çocukları oraya oturturdum. Her çocuğun tırnaklarını kesmek, saçlarını taramak ve akan burunlarını silmek günlük rutinimdi. Ebeveynlerin günü atlatmaya o kadar odaklandıkları bir dönemdi ki çocuklarının kişisel ihtiyaçlarıyla ilgilenmeye vakitleri yoktu. Çocuklarımın çok kardeşi vardı ve ebeveynleri çok çalışıyordu. O zamanlar çocuklar ebeveynlerine güvenemiyordu. Bu yüzden her çocuğa tüm sevgimi verdim. Ellerini tutmak, başlarını okşamak, kendilerini güvende hissetmelerini ve bana yaslanmalarını sağlardı. Bu çok değerliydi. Elli altı yaşında emekli oldum. Bugün eski bir öğrencim eşimle birlikte beni ziyarete geldi. Şimdi seksenlerinde olmalarına rağmen buraya geldiklerinde yine ilkokul çocukları gibi oluyorlar. Bir keresinde ev ekonomisi dersinde bir öğrencime pantolon diktirmiştim ama düzgün bitirememişti. Azmetti ve dikmeyi başardı. Bana ilham veren şey, bu mücadeleler" (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 39).

Bu sözler, dayanışma, etkileşim ve kuşaklararası iletişime dayalı bir yaşam inşa etmenin, buna uygun ekonomi-politik zemin oluşturmamanın önemini göstermektedir.

"Her şeyin iyi ve kötü bir yanı vardır. Bu yüzden olumlu düşünün. Şu yaşlı kadının ellerine bakın. Elimin üstü buruşuk ama

ters çevirdiğimde pürüzsüz. Tek bir bakış açısıyla anlayamazsınız... Başarısızlık sadece geçici bir süreçtir ve her zaman yeniden başlayabilirsiniz. Mutlaka bir gün gelir ve bunu başarı olarak kabul edersiniz” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 52).

Tetsuyo Ishii'nin yaklaşım tarzını aktaran bu sözler, algıya derinlik katmada kuşaklararası iletişimin aktif rolünü göstermektedir. Birikim, deneyim ve zaman bakımından dezavantajlı olan yeni kuşaklar için öngörü sağlamak ve bakış açısı sunmaktadır.

“Duygularınız hala yükseliyorken karşılık vermeyin. O an kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir ama sonradan kesinlikle pişman olursunuz. Annem ‘tükürüğünüzü üç kez yutun’ derdi. Bu sizi sakinleştirecektir ve diğer kişi hakkında sakince düşünebileceksiniz” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 119). Tetsuyo Ishii özelinde yaşlıların tekil yaşam kaynaklığındaki bilgiler, birikim, zaman ve yol göstericilik bakımından yaşama artı değer katma potansiyeli taşımaktadır.”

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Yaşlanma

Yaşlanmanın toplumsal cinsiyet bağlamında değerlendirilmesini kritik önemde kılan unsur, yaşam seyrinin başında karşılaşılan ve ileriki dönemlerde cinsiyet eşitsizliğine yol açan sosyo-ekonomik ve kültürel sınıfsal ayrımlardır.

Erkeklerle karşılaştırıldığında, kadınların toplumsal cinsiyet rolleri yaşlılıklarında da sürmektedir. Yaşam süresinin artması -kadınların daha uzun yaşam sürmeleri nedeniyle- onları birtakım sosyo-ekonomik dezavantajlara açık hale getirmekle birlikte

kadınlar, cinsiyet eşitsizliğiyle de aynı oranda karşılaşmaktadırlar (Dericioğlu-Ergun, 2021: 24). De Beauvoir (1970: 21), “kadınların ancak üçte birinin henüz eşleri sağ” olduğu ifadesi ile bu durumun bir örneğini Amerika özelinde göstermektedir. Dolayısıyla yaşlı dul kadınlar, toplumun en yoksul kesimini oluşturmakta, dışlanma ve yalnızlaşma döngüsüne daha dolaysız girme tehdidi altında kalmaktadırlar (De Beauvoir, 1970: 11, 13, 22; Dericioğlu-Ergun, 2021: 29). De Beauvoir (1970: 166) altmış yaşındaki erkeklerin cinsel etkinliğinin yüzde 94 iken kadınların yüzde 80 oranında cinsel etkinliği olduğunu bulgulayan çalışmalara dayanarak bu durumu şöyle açıklamaktadır: “Çünkü toplum yaşayışında erkek hep bir özne, kadın ise nesne, bağıntılı bir varlık olmuştur. Kadın evlendikten sonra kaderini eşine bağlamıştır”. Yaşlanma ve toplumsal cinsiyet bağlamı, bu etkenlerin bütüncül incelemesi ile açıklık kazanmaktadır. Patriarkal yapıdaki Japonya için benzer bir yaklaşım söz konusudur. Bu nedenle, Japonya ile uyumludur.

Bu bağlamda yoksullaşarak yaşlanan Tetsuyo Ishii'nin sosyo-ekonomik durumu onun şu sözleriyle izlenebilir: “kurutulmuş sardalya, evde sahip olduğumuz tek hayvansal ürün. Benim can simidim. Bu miso çorbası, pilav ve turşular temel kahvaltım” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 10), “mücadele etmek, bir şeyleri görmeye ve hissetmeye yardımcı olabilir. Bunların üstesinden nasıl geleceğinizi düşünmenizi sağlar. Mücadelesiz bir hayat sıkıcıdır” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 42), “mutfağımız toprak zeminli, bu yüzden herkes ayakkabılarıyla girebilir. Burada sandalyeleri sıralayıp

komşularımızla sohbet ediyoruz” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 48), “Kanamaru-sensei ve ben patates yetiştirdik. Büyümeyeceğinden endişelendik ama sorun çıkmadı. Kazdıktan sonra büyükleri küçüklerden ayırıp torbalara koyuyoruz. Önce küçükleri yiyoruz. Hiçbir şeyi israf etmeden yemediğim sürece doymam, yoksulum. Hava soğuyor, bu yüzden sobayı çıkarıyorum. Depoyu gazyağıyla doldurdum. Biraz ağır ama bence iyi bir egzersiz. Beni rahatsız etmiyor” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 95-96) ifadeleri yoksul bir kadının yaşam kesitleri olarak yaşlanma sürecini toplumsal cinsiyet bağlamında düşünmeyi sağlamaktadır.

Dünya nüfusunun ortak bir özelliği, yaşlı nüfusta kadınların sayısının daha fazla olmasıdır. Yaşlı nüfusta görülen bu cinsiyet dengesizliği, sağlık hizmetleri ve toplum destek ağlarının sağlanması açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Küresel olarak, yaşlı kadınların erkeklere kıyasla yaşamları boyunca daha fazla dezavantaj ve sınırlı yaşam seçenekleri ile karşı karşıya kalma olasılıkları daha yüksektir (Arun, 2013: 892).

Yaşlılık araştırmalarında ‘yaşlının yaşlısı’ sınıflandırmasındaki Tetsuyo Ishii, dünya genelinde karşılaşılan bu durumun istatistiksel bir verisi olmasının yanında dezavantajlarıyla mücadele etme yöntemleri geliştiren etkin bir kişisi olarak da önemli bir figürdür.

“...gençken endişeler ve çatışmalarla boğuşuyordum. Bu kadar keskin zekâlı olmam şaşırtıcı değil. Hayatta deneyim kazandıkça ve çeşitli duygularıyla

yüzleştikçe, içimdeki keskinliği yumuşattım, daha yumuşak bir insan oldum. Öğretmenlik yaparak çok şey kazandım. Sadece bir gelin olsaydım, bu evde olmazdım. Okulda çocuklarıma gönlümce düşkün olabiliyor ve kendim olabiliyordum. Ayrıca aileleriyle de yakınlaştım. Bir işe sahip olmak bana varoluşumda bir amaç duygusu verdi, kalbimi korudu. Kayınvalidem vefat ettikten ve öğretmenlikten emekli olduktan sonra, omuzlarımdan bir yük kalkmış gibi hissettim. O zamana kadar, zayıflıklardan korunmak için zırh giymişim gibi hissediyordum. Ama boşa gittiğini düşünmüyorum. Tüm acı ve üzüntüden sonra sonunda bugün olduğum kişiye ulaştım. Keskin bakışlı eski halimden nefret etmiyorum. O da benim bir parçamdı. O kişinin her zerresini seviyorum. ...Gençken yaptığım gibi hızlı hareket edemiyorum. İster tarlaya gidiyor ister akşam yemeği hazırlıyor olayım, mola verip motoru azar azar çalıştırıyorum. Dün öğle yemeğimi bitirmiştik, tarlaya gitmeyi planlıyordum ama kalktığımda hava neredeyse kararmıştı. Hiçbir şey yapmadım, sadece mutfakta bir sandalyeye oturdum. Kendi hızım var” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 138, 143).

Tetsuyo Ishii’nin zırh giymeyle benzeşim kurduğu geçmiş yaşamındaki sert duruşu, Mead’in (2018: 173) 1926-1928 yılları Samoa’sında yaptığı etnografik araştırmalar neticesinde, ömürleri süresince küçük bir grup içerisinde yaşayan kadınların bilge ve katı olduklarına ilişkin çıkarımıyla benzeşmektedir. Mead (2018) bu durumu şuna bağlamaktadır: Erkekler, unvanlarına

dayanarak yönetmektedirler. Buna karşılık eşleri, kız kardeşleri yönetirken insan doğasından ve kendi kişiliklerinden edindikleri bilgileri kullanmaktadırlar. Güçlerini bu kaynaklardan aldıkları için özel bir durum dışında itibarlarını kaybetmemektedirler. Tetsuyo Ishii de küçük bir grup içerisinde yaşamını sürdüren, bu çevrede öğretmenlik yapan biridir. Yaşamını sürdürmede ve öğretmenlik pratiğinde insan doğasından ve kendi kişiliğinden edindiği bilgileri kullanan, karakterine oturan sertlikle birlikte bilgelik kazanan bir kadın olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda Mead'in (2018) söz ettiği bilge ve katı kadınlarla benzeşim gösterdiği söylenebilmektedir.

Tetsuyo Ishii'nin içindeki keskinliği fark edip onunla mücadele etmesi, bu kişilik dönüşümünün bilincinde olarak yaşaması, bu konuda çabalaması, kendi yaşamına dair içgörü elde etmesi ve bu içgörü yardımıyla yaşadığı kişilik dönüşümünün ilerleyen yaşlarına etki düzeyini ölçmesi kendi yaşam döngüsünde önemlidir. Bu farkındalık, diyalektik bir süreci ateşlemekte, yaşlıların sosyo-demografik ve psikolojik durumuna bir ardyöre sunmakta, sosyal yapı-yaşlı arasındaki bağı aydınlatmakta, yaşlıların sosyal yapıyı, sosyal yapının yaşlıları anlamlandırmasını sağlamakta ve yaşlı-toplumsal çevre arasındaki etkileşim türünü hem açıklamakta hem belirlemektedir. Bununla birlikte içinde yetiştiği ve yaşamını sürdürdüğü kültürel yapı da Tetsuyo Ishii'nin bir içgörü oluşturmaya katkıda bulunmaktadır. Japon ve Amerikalı öğrencilerle yapılmış bir çalışma, Tetsuyo Ishii özelindeki içgörü oluşturma sürecine bir bağlam oluşturmaktadır. "Amerikalı ve

Japon öğrencilerin, özsaygıyı artırması veya azaltması beklenen, kurgulanmış olumlu-olumsuz durumlara sokuldukları bir araştırmada Amerikalı öğrencilerde kendini yükseltme, Japon öğrencilerde de özeleştirme bulgulanmıştır" (Kitayama vd., 1997; Kağıtçıbaşı, 2012: 135).

Yaş ayrımcılığı ve eşitsizlikle mücadelenin yolu, yaşlanmanın toplumsal cinsiyet bağlamını açıklama, yaşlıların sosyo-ekonomik ve demografik koşullarının bu bağlamda değerlendirilmesini sağlama ve her yaş grubunun farkındalığını arttırmadan geçmektedir.

Kültürel Yapı, Sosyo-kültürel İlişkiler ve Destek Mekanizması

Japon düşünme sistemi, özneyi bir neden değil yolun sonunda ulaşılan sonuç olarak görmektedir. Bu anlamda, merkezkaç olan Batı düşüncesinin aksine merkezci bir özne düşüncesini benimsemekte ve bu kültürde Descartes'ın 'düşünüyorum, öyleyse varım' düşüncesinin tam bir karşılığı bulunmamaktadır (Lévi-Strauss, 2022: 38-39). Bu durum, Tetsuyo Ishii'nin "hepimiz aynı gemide olduğumuz için geri çekilmeden veya küçümsemekten özgürce yaşamalıyız" (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 54) sözlerini açıklığa kavuşturmuştur. Bu sözlerin ardından yaşlıların, gençlere rol model olması gerektiğini söylemekte; yaşlılıkta neşeli olunabileceğini onlara göstermenin ve yaşlılığın ayrık, mutsuz, enerjisiz, pasif bir dönem olmadığını, neşenin hala korunabildiği doğal bir evre olduğunu düşünmelerini sağlamanın önemli olduğunu belirtmekte, bunu sosyal bir ruh hali yaratmak olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla tüm yaş gruplarının birlikte görev üstlendiği ve

yaşama katma değer sağladığı bir yaşam biçiminde özne, yaratılan bu sosyal ruh halinin ve sosyal yapının bir sonucudur.

“Song sanat kavramlarını dikkatle inceleyen Ashikaga ressamı, sumi-e diye adlandırılan bir tarzla doğanın özünü birkaç cesur fırça darbesiyle aktarmaya çalıştılar. Ressamlar, bu resimlerde küçük ayrıntıları yok ettiler; insanı ve onun eserlerini küçük ve önemsiz bir hale getirerek, onu doğal ortamın bir parçası yaptılar. Yaklaşık 1400 yıllarında faal olan ve eserlerinden sadece biri günümüze ulaşan Josetsu’nun müridi Shobun (1414-1465) ve Shobun’un müridi Sesshu (1420-1506) vardı (Meyer, 2022: 94). Tetsuyo Ishii’de rastlanan ve Japon düşünce tarzının karakteristiğini oluşturan bu yapı, ‘toplulukçu özsaygı’ (Crocker ve Luhtanen, 1990; Kağıtçıbaşı, 2012: 136) ile karakterize olmakta, Japon kültürünü de bu kolektif yaklaşım yönünde belirlemektedir. Öznenin biriciklik/bireycilik temelinde şekillenmediği bir yaklaşım, yaş ayrımcılığını dışlayan politikalara dayalı bir yapı oluşturacaktır. Zira öznenin bir neden olarak ele alındığı düşünsel çerçevede tahakküm-hiyerarşi biçimleri kendilerine sosyal zeminde kolaylıkla yer bulmaktadır. “ister doğa üzerinde ister insan üzerinde olsun, tahakküm böylelikle feminizm, ekolojizm, alternatif teknolojiler, barış, maddi güvenlik, kendini güçlendirme, topluluk, bütüncül sağlık, karşılıklı yardımlaşma ve her yaştan, her etnik gruptan insana saygı duyma duyarlılığı gibi çağımızın büyük meselelerini bir araya getirmektedir. Bütün bu temalar, en geniş teorik özellikleriyle toplumsal ekoloji diyebileceğimiz ortak bağdaşık bir odakta ve yeni bir toplumsal pratik olarak işleviyle

birlikte bir özgürlükçü halkçılıkta birleştirmektedir” (Bookchin, 2017: 101).

Sosyo-demografik ve biyo-psiko-sosyal durum birlikte ele alındığında, yaşlıların yaşam kalitesini arttırmada sosyo-demografik koşulların iyileştirilmesinin yeterli olmadığı görülecektir. Tüm koşulların ilişkisel ve interdisipliner değerlendirilmesi, hedeflenen yaşlı refahını kalıcı biçimde sağlayacaktır.

Tetsuyo Ishii, kendisine tarlada yardım eden ve sosyal destek sunan, bu anlamda ona ekonomik ve psikolojik dirayeti sağlayan yeni çırağı için kullandığı “gerçekten minnettarım. Yüz bir yaşında ot yolmanın, tohum ve fide ekmenin tek başıma çok zor olacağını düşünürdüm. Ama bunu yapıp Kanamaru-sensei ile konuştuğumda, şaşırtıcı derecede kolay oluyor (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 80) ifadeler, insanlar arası etkileşimin, tanıdık toplumsal çevre ile kurulan bağın ve yaşamları konusunda kişisel çabalarının destek gördüğünü hatırlatan geri bildirimlerle yalnız hissettirilmemenin yaşlılar açısından önemini göstermektedir. Bu desteğin önemi, Tetsuyo Ishii’nin yürüdüğü ve bu konuda önemli bir mücadele gösterdiği, bu mücadeleyi antrenman olarak algıladığı bir tepe ile kurduğu ilişkiye dair şu ifadelerinden de gözlenebilmektedir: “bu tepe enerjimin bir göstergesi, bedenimi ve zihnimi güçlendiriyor. Burada yürüyebildiğim sürece iyiyim. Tepeden aşağı inerken, tesadüfen yanımdan geçen bir komşu beni izliyor, düşmediğimden emin oluyor. Çok minnettarım” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 27-28).

Yayoi-san ve Nao-chan, ona sosyal destek sağlayan yakınlarıdır. Hastalandığı bir dönemde yeğeni Yayoi-san'ın evinde kalmıştır. Yayoi-san, Tetsuyo Ishii hakkındaki düşüncelerini paylaşmakta, bu sözler tanıdık çevre desteğinin yaşlılar için önemini hatırlatmaktadır: “teyzemin evi her zaman komşuları ve öğrencileriyle dolu. İnsanların istedikleri gibi gelip gidebildiği bir eve sahip olmak güzel. Yerel halkla çevrili yaşayabilmek bir nimet” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 72). Tetsuyo Ishii'nin şu ifadeleri de sosyo-kültürel ağ desteğinin önemini vurgulamaktadır: “ben yokken Kanamaru-sensei evle ilgilendi. Gerçekten güven verici” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 128), “Nao-chan küçük tencerelerde köri getirdi. Uzun zamandır köri yememiştım. Tadı gerçekten güzeldi. İçimi ısıttı” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 96).

“Çarşamba günü, kreş günü. Oraya sadece sekiz aydır gidiyorum. Benden genç olabilirsiniz ama ben burada yeniyim. Sabahları herkesi ‘Günaydın’ diye selamlıyor, herkesten daha yüksek sesle şarkı söylüyorum. Egzersizlerimde elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Herkes gülümseyerek karşılık verdiğinde mutlu oluyorum. Ayrıca kreşte banyo yapmayı da dört gözle bekliyorum. Burada haftada iki kez banyo yapıyorum. Geçen yıla kadar Goemon küvetimi evde odunla ısıtıyordum ama şimdi burada yıkanıyorum. Köpükler çok iyi geliyor” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 48).

Ölüm ve anma törenlerine yaklaşımı şu şekildedir: “dostlar yükü birlikte paylaşır ve her bir kişinin derin acısını paylaşırlar.

Anma töreni, insanların acılarıyla yüzleşmek ve üstesinden gelmek için dayanışma içinde bir araya geldikleri bir buluşmadır” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 95), “bir insanın aynı anda taşıyabileceği kederin bir sınırı vardır. İşte bu yüzden yükü birlikte paylaşmak ve bir kişinin derin acısını iyileştirmek için buradayız” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 94), “*Daidouji Tapınağı*’nda bir toplantı yaptık ve iki kez ziyaret ettim, biri sabah, biri öğleden sonra. Tapınakta her zaman tanıdık yüzler görüyorum. Herkesle birlikte Şoşinge’yi söylemek bana enerji veriyor” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 50).

“Her gün yoğun geçiyor, bu yüzden programımı mutfaktaki bir takvime yazıyorum. Takvime baktığımda, orada tanışacağım arkadaşlarımin yüzlerini hayal ediyorum. Gelecekteki eğlencelere hazırlanmak bana enerji veriyor. Her Pazartesi bir *Dostluk Kulübü* toplantımız var. Yerel yaşlı kadınlar *Taishogoto*^[10] çalışıyorlar. Sanırım yaklaşık kırk şarkılık bir repertuarımız var. ‘*Kojo no Tsuki*^[11]’ çalalım mı? Kulağa hoş geliyor, değil mi? Ama pratik yapmayı ihmal ettiğimiz birçok gün oluyor. Ocağın etrafında toplanıp sohbet edip gülüyoruz. Keyif aldığımız şey bu. Tüm bu sohbetlerden sonra herkes neşeye evine dönüyor” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 44-45).

Tetsuyo Ishii'nin belirttiği üzere bu kulüp, *Nakayoshi Kulübü* adı altında, tarım makinelerinin giderek yaygınlaştığı 1973 yılında kurulmuştur. “orijinal üyeler benden büyük, Meiji döneminde doğmuş kadınlardı. Muhtemelen küçük yaşlardan

[10] Japon arpı

[11] Yıkık Kale Ayı

itibaren durmadan çalışıyor, bebek bakıcılığı ve ot yolma işleriyle uğraşıyorlardı, kendilerine pek zaman ayıramıyorlardı. Dostluk Kulübü bizim için bir devrim niteliğindedir” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 46). Mevcut ekonomik koşullarda yaşanan değişimin sosyal yapıyı etkilemesine bağlı olarak çiftçi ailelerin çocuklarını anaokullarına bırakmasıyla birlikte ailenin çocuk bakımını üstlenen yaşlı kadınları boş zamanlarında toplanıp *Dostluk Kulübü*'nü oluşturmuşlardır. Bu durum, sosyal değişimin yaşlanma sürecini etkilemesine bir başka örnektir.

“Bu yıl, *Dostluk Kulübü*'ndeki herkesle tekrar kiraz çiçeği izlemeye gidebildim. *Dostluk Kulübü*'ne gitmeye ellili yaşlarımdayken başlamıştım. O zamandan beri hiçbir şey değişmemiş gibi hissediyorum ama 20 Nisan'da yüz iki yaşına girdim. Başkalarına sorun çıkarmadan kendi başıma elimden geleni yapmak istiyorum. Geçen gün yataktaydım ve aniden kendi kendime bu kadar uzun bir hayat yaşayabildiğim için ne kadar minnettar olduğumu düşündüm. Tekrar yirmi yaşına girmem söylene bile, istemezdim. Bazıları genç olmanın değerli olduğunu düşünebilir ama ben sadece yaşlanıyorum” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 133).

Toplumsal çevre desteğinin önemi, onunla bağlantıda kalmanın olumlu etkileri, Covid-19 sürecinde elde edilen veriler aracılığıyla gözlenmiştir. “Covid-19 nedeniyle hastanelerde ziyaretçi kabulü yasak. Bu yüzden cep telefonum dış dünyayla bağlantı kurmak için tek umudum. Normalde şarjı bittiği için yanımdan ayırmazdım ama hastanedeyken

Nao-chan ve diğerlerini arayıp sık sık kullanıyorum” (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 61). Tetsuyo Ishii'nin bu ifadeleri, yüz yüze iletişimin kesintiye uğraması sonucu dış dünyadan yalıtılmışlığın getireceği yalnızlaşma ve depresyon riskinin, toplumsal çevre ile kitle iletişim araçları yoluyla bağlantıda kalmayla ikame edilerek hafifletilebileceği bulgusunun (Arun, Binark, Özsoy Taylan, Kandemir, Şahinkaya, 2022: 399) bir göstergesidir.

Bu çalışmada incelenen Tetsuyo Ishii, yoksul bir sınıfa ait olsa da sosyo-ekonomik anlamda gelişmiş bir refah devleti olan Japonya vatandaşıdır.

Aşağıdaki grafik, *süper yaşlı* bir toplum olan Japonya'nın, bir insan hakkı olan bakım konusuna ayırdığı kaynağı ve uzun süreli bakım finansmanını göstermektedir. Bu grafik Japonya'nın karma yapıda bir refah devleti olduğunu göstermektedir. *Süper yaşlı* niteliği ve sosyo-kültürel yapısı itibarıyla bakım ekonomisi, salt devlete ait değil, bireylerin de dahil edildiği ortak bir sorumlulukta yürütülmektedir.

Refah ülkesi olması dolayısıyla toplumun farklı sınıfları arasında düşük maliyetli ve kaliteli yollarla hizmet alma olanakları yüksek olduğu için (Arun & Özkurt, 2019:

Figür 2. Japonya'nın kamu uzun süreli bakım sigortası sisteminin finansmanı (2024)^[12]

110) Bilgi ve İletişim Teknolojisi'ne (BİT) erişim, onu kullanım, gelişmekte olan ve refah devleti olmayan ülkelerdeki fark kadar belirgin değildir. Arun vd.'nin belirttiği üzere (2022: 403) "dijital sermayenin daralan hacmi", BİT sahipliğini, ona ulaşım imkânını ve onu kullanma becerisi geliştirmeyi belirlemektedir. Buna bağlı olarak refah devleti olmayan ülkelerdeki toplumsal sınıflar arasında -belirgin bir farkla- dijital eşitsizlik oluşmakta, belli çevreler dezavantajlı gruplar olarak konumlandırılmaktadır. Yaş, cinsiyet gibi biyolojik özellikler bu durumun nedeni değil, sınıfsal konumun sonucu olarak varlık göstermektedir. "Düşük düzeyde dijital sermaye sahibi olmak demek, yaşlı kadınlar için BİT sahipliğinin sınırlarını gösterdiği gibi teknoloji kullanımına neden yatkın olmadıklarını da açıklar" (Arun, vd., 2022).

Kurumsal olarak Japonya'daki yaşlı desteği sağlayan örnek uygulamalardan bazıları ise şu şekildedir: Konoyubi to-mare^[13], Omocha-Toshokan TENJU-en^[14], Koto-en^[15] (Murakami, 2017: 298-299). Bu kurumlar aynı zamanda yaşlıların mutluluk ve refah seviyesini arttıracak önemli psiko-sosyal destek mekanizmalarıdır. Tetsuyo Ishii'nin aşağıdaki sözleri aracılığıyla yaşlılara bakım desteği sağlamanın insan hakkı bağlamındaki önemi anlaşılmaktadır:

"Her zaman güvendiğim bakım yöneticim Yashiki-san beni görmeye geldi. Hemşirelik bakımına ihtiyacım varmış gibi görünüyor. Bana, tek başıma huzur içinde yaşamaya devam edebilmem için mevcut çeşitli hizmetlerden bahsetti. Anlaşılan yakınlarda yeni bir tesis (küçük ölçekli, çok işlevli bir evde bakım tesisi) açılıyor. Gündüz bakımı, ev ziyaretleri ve hatta gece konaklamaları sunuyor. Birlikte gidip görmeye karar verdik. Ne kadar harika bir zamanda yaşıyoruz" (Kinomoto & Suzunaka, 2023: 132).

Nobe (2024: 180), "Uji-Cho örneği" isimli çalışması ile dağlık bölgelerde yaşayan yaşlı kadınların burada yaşamaya devam etme sebeplerini araştırmıştır. Bu sebepler doğal çevrenin güzelliği, yaşlılar arası kurulan yakın ilişkiler ve komşu desteği, sebze yetiştirme gibi işler, atalarından miras kalan tarla, ev, mezarlık ve şehre taşındıklarında çocuklarına yük olmama çekincesi olarak sıralanabilmektedir.

[12] Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Uzun Süreli Bakım Sigortası Sistemi Hakkında" (Sakanishi, 2025: 195).

[13] Toyama Eyaleti'ndedir. Bu parmak altında toplanalım anlamındadır.

[14] Kumamoto Eyaleti'ndedir. Oyuncak müzesi anlamındadır.

[15] Tokyo Edogawa-ku'dadır.

Tetsuyo Ishii'nin yaşamı da bu çalışmaya uygunluk göstermektedir.

Tetsuyo Ishii'yi psiko-sosyal ve kurumsal olarak destekleyen bir kültürel çevrede ve ülkede yaşıyor olması, ona, yaşlılığın insan yaşamının doğal bir süreci olduğunu, aktif yaşlanmanın gençleşme çabasından geçmediğini, aktif yaşlanmaya *kendi hızı olduğunun* ve yaşlanmanın doğal seyrini kabul etmenin dahil olduğunu düşündürmektedir.

Tetsuyo Ishii'de somutlaşan, yaşlılığın yaşamın doğal bir aşaması olarak ele alındığı, yaşlıların heterojen bir toplumsal grup olarak kabul edildiği bir yaklaşım tarzı, hak temelli olduğu için sosyal değişim ve dönüşümde ve eşitsizlikle mücadelede kritik bir rol üstlenmektedir.

Sonuç

Çalışmada sunulan bu vaka çalışması ışığında, yaş gruplarına dair mitlerden arındırılmış kesintisiz bir yaşama vurgu yapılmak istenmiştir. Zira yaşam, birbirinden keskin sınırlarla ayrılmış ve her biri diğerinden kopuk aşamalardan oluşmamaktadır. Dolayısıyla yaş ayrımcılığını dışlayan sosyal politikalar üretmek öncelikli hedef olmalıdır. Yaş dostu çevreler oluşturmak, insan hakkı temelinde her yaşa saygı duyulan bir sosyo-kültürel ve ekonomi-politiği var etmek hayati bir önem taşımaktadır. Bu nedenle "cinsiyetçilik, yaşlıların ayrımcılığa tabi tutulması, manipülatif bir zihniyet, öteki insanlar hakkında kıskançlık ve öfke, doğaya 'hükmetme' tutkusu, kibirli bir biçimde 'bireycilik' olarak pazarlanan, haris bir egoizm olarak içselleşen tahakküm ve hiyerarşi, 'kitleleri' dizlerinin üzerine -veya toplu mezarlara- çökerten dışsal tahakküm

ve hiyerarşi biçimleriyle birlikte bünyemizden sökülüp atılmalıdır" (Bookchin, 2017: 101). Yaş ayrımcılığı ile etkili bir mücadele ve yaşlanma çalışmalarının sosyal refah devletinin ihtiyaç duyduğu politikalar için temel veri setleri sunabilmesi, yaşlıların ve toplumu oluşturan tüm toplumsal grupların biyo-psiko-sosyal yönden değerlendirilmesini gerektirmektedir. Arun'un da ifade ettiği üzere (2015a; Arun & Elmas, 2016) "izole edilmiş alanlardan toplumsala bakış yamuk bir bakış olacaktır!". Dolayısıyla yaşlılık çalışmaları yaş, sağlık, engellilik durumu, gelir düzeyi ve toplumsal cinsiyet gibi unsurların kesişimsellik ilkesiyle kavrandığı ve bir arada ele alındığı bir yaklaşımla değerlendirilmelidir. Zira toplumu oluşturan sosyal gruplar ancak bu yöntemle çok yönlü ve derinlikli olarak kavranabilmektedir (Arun 2015a: 134; Arun & Elmas, 2016: 3) Bu gerekçeyle, kesişimselliğin esas alındığı bir düşünce biçimi -bir zihniyet yapısı olarak- yerleşik hale gelmelidir.

Sosyal değişimin beraberinde gelen algısal dönüşüm, kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın yaşlıları dezavantajlı bir toplumsal grup olarak konumlandırmaktadır. Söylemler, bu algısal dönüşüme koşul olarak değişmekte ve yaşlılık, yaşlı, yaşlanma kavramları işlevsellik azalması tanımına indirgenmektedir. Neoliberal sosyo-ekonomik yapının bir söylemi olan "tehlike arz eden yaşlı", yaşlıları ekonomik bir birime indirgemektedir. Homojenleştirilip toplumun gelişimi ve ilerlemesi için engel ve risk oluşturanlar kategorisinde değerlendirilen yaşlılar için "yaşlı" tanımı, yaşlıları etiketlemekte ve gözden çıkarılabilir bir kalabalık olarak yeniden

konumlandırmaktadır. Bu çalışma, yaşlıların homojen değil heterojen bir toplumsal grup oluşturduklarını göstermeyi ve yaşlılığın salt hastalık, engellilik, toplumsaldan uzaklaşma temaları çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini, olumlu temaların ön plana çıkarılmasının kritik önemde olduğunu hatırlatmayı amaçlamaktadır. Zira yıkıcı ekonomi politikasıyla koşut ilerleyen sosyal değişim, yaşlı tanımına olumsuz anlamlar yüklemektedir. Bu anlamlar, toplumun kılcallarında giderek yerleşik hale gelmekte ve geri dönüşü zor, bedeli ağır olan nefret söylemiyle temelden kuşatılmaktadır. Dolayısıyla kuşaklararası iletişimin önemini belirten, yapıcı ve interdisipliner bir bakışla yaşlılık çalışmalarının salt teorik değil pratik bir misyon taşıdığına önemini vurgulanması gerekmektedir.

Kaynakça

Alkan Olsson, I. (2019). Uluslararası İnsan Hakları hukukunda Yaşlı Hakları. *Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi*, 3, 39-47.

Arun, Ö. (2013). International spotlight: Developing a gerontological social policy agenda for Turkey. *The Gerontologist*, Vol. 53, No. 6, 891-897.

Arun, Ö., Binark, M., Özsoy Taylan, D., Kandemir, B., & Şahinkaya, G. (2022). Yaşlıların toplumsal sınıfı, dijital sermayeleri ve COVID-19 salgınında bağlantıda kalma pratikleri. *İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi*, 42, 387-410.

Arun, Ö. & Elmas, Ç. (2016). Yaşlılıkta ayırım: Çağdaş Türkiye’de yerel yönetimleri bekleyen zorluklar. *Sosyoloji Dergisi*, 36, 351-372.

Arun, Ö. & Özkurt, V. (2019). Bakım sürecinde ihmalin yeni bir türü: Geronteknolojik yoksunluk. *Mediterranean Journal of Humanities*, IX/2, 107-123.

Bookchin, M. (2017). Modern kriz (A. Yılmaz, Çev.). Sümer Yayıncılık.

De Beauvoir, S. (1970). Yaşlılık: Son çağı. Milliyet Yayınları.

Dericioğlu-Ergun, A. (2021), Yaşlı kadının dezavantajlı halleri, Yaşlılık ve Yoksulluk (Ed. Cem Ergun). Nobel Akademik Yayıncılık.

Duva Kaya, Ö. (2022). Yaş alma, yalnızlık ve tek başınalık, *Yazıt Kültür Bilimleri Dergisi*, 2(2): 260-273.

Elder Jr, G. H. (1994). Time, human agency, and social change: Perspectives on the life course. *Social Psychology Quarterly*, Vol. 57, No. 1, 4-15.

Heikkinen, E. (2011). A life course approach: research orientations and future challenges, *European Review of Aging and Physical Activity*, 8: 7-12.

Hunt, S. (2004). The aging process: Curriculum resource material for local long-term care ombudsmen. National Long-Term Care Ombudsman Resource Center.

Kağıtçıbaşı, Ç. (2012). Benlik, aile ve insan gelişimi-Kültürel psikoloji. Koç Üniversitesi Yayınları.

Kinomoto, Y. & Suzunaka, N. (2023). Tetsuyo Ishii-102歳、一人暮らし。哲代おばあちゃんの心も体もさびない生き方, *Chugoku Shimbun*.

Kohli, M., Meyer, J. W., White-Riley, M., Held, T., Mayer, K. U., Hareven, T. (1986).

Social structure and social construction of life stages, *Human Development*, Vol. 29, No. 3, 145-180.

Lévi-Strauss, C. (2022). *Hepimiz yamyamız* (3. Baskı, H. Bayrı, Çev.). Metis Yayınları.

Mannheim, K. (1952). The sociological problem of generations. *Essays on the Sociology of Knowledge*, 306, 163-195.

Mead, M. (2018). *Samoa'da ergen olmak* (G. Aktuğ, Çev.), Alfa Basım Yayım Dağıtım.

Meyer, M. W. (2022). *Japonya tarihi: Hanedanlık döneminden günümüz Japonyası'na* (L. Deadato, Çev.). İnkılap Kitabevi.

Murakami, I. (2016). Aileye ilişkin araştırmalarda yaşlılık algısının değişimi, *Sosyoloji Dergisi*, 36, 507-525.

Murakami, I. (2017). Türkiye'deki kuşaklararası ilişkileri geliştirme uygulamaları, *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, Cilt: 21 Sayı: 1, 295 – 308.

Nobe, M. (2024). Dağlık bölgelerde yaşayan yaşlı kadınların yaşamları: Okayama ili Takahashi şehri Uji-cho örneği. *Yerinde yaşlanma- Japonya, Güney Kore, Türkiye ve Finlandiya'dan örnekler* (Ed. İkuo Murakami). Nerka Grup.

Pamuk, D. (2018). Yaş ve toplumsal cinsiyetin kesişimselliği: Toplumsal cinsiyeti ve yaşı oluşturma. *Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi*, 2, s. 74-84.

Pamuk, D. & Salur, B. (2022). Yaşlanma, anlatı ve otantisite. *Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi*, 21 (1), 183-200.

Sakanishi, A. (2025). Challenges and sustainability of Japan's long-term care insurance system in a super-aging society. *政策科学* 32 – 2.

Temkina, A., Shpakovskaya, L., Lavie-Ajayi, M., & Rotkirch, A. (2025). Changes in ageing women's sexual subjectivity as seen from a life course perspective: security, caring, and desire, *Culture, Health & Sexuality*, Vol. 27, No. 4, 479–494.

White-Riley, M. (1978). Aging, social change, and the power of ideas. *Daedalus*, Fall/Vol. 107 (4), *Generations*, pp. 39-52.

White-Riley, M. (1987). On the significance of age in sociology. *American Sociological Review*, Feb., 1987, Vol. 52, No. 1 (Feb., 1987), pp. 1-14, American Sociological Association.

Wise, R. (2018). Yaşlanmanın psikolojisi. *Yaşlanma ve yaşlılık: Disiplinlerarası bakış açıları* (Der. Alan Duben). 47-66. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Zollinger-Giele, J. (1979). Social policy and the family. *Annual Review of Sociology*, Vol. 5 (1979), pp. 275-302, *Annual Reviews*.